

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrdagi 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrorov, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Gulog‘hlan, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheyra Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrorov, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

ta'lim va axborot texnologiyalarini joriy etish an'anaviy o'qitish usullaridan butunlay voz kechishni anglatmaydi, balki ularning organik qo'shilishi hisoblanadi.

Xulosa sifatida ta'kidlash joizki, o'qituvchi pedagogik-psixologik muloqot jarayonining faol ishtirokchisi bo'lishi uchun o'zida muayyan sifatlarni shakllantirishi lozim. Avvalo, u mulohazali, bosiq, vaziyatni to'g'ri baholay oladigan va mavjud ziddiyatlarni iroda kuchi bilan yenga biladigan shaxs bo'lishi kerak. O'quvchilar, ota-onalar hamda hamkasblar bilan muloqotda fikrlarni aniq va to'liq ifodalash muhim ahamiyat kasb etadi. Bu jarayonda salbiy jihatlar emas, balki o'quvchining yutuqlari e'tirof etilishi, unga ishonch bildirilishi va hamkorlik muhiti yaratilishi maqsadga muvofiqdir. O'qituvchining so'zlarida samimiyat, xayrixohlik, do'stona munosabat sezilib turishi, suhbat davomida imkon qadar ko'tarinki kayfiyatni namoyon etishi lozim. Shunday sifatlarni mujassam bo'lgan qiyofa o'qituvchiga nafaqat o'quvchilar, balki ota-onalar va hamkasblar orasida ham obro'-e'tibor qozonish imkonini beradi.

Adabiyotlar

1. Xodjeyev A. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: Fan, 2020.
2. Yo'ldoshev J.G'., Usmonov S.A. Pedagogik texnologiya asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 2019.
3. Ziyayeva D. Innovatsion pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Ilm Ziyo, 2021.
4. Hasanboyeva O. Ta'lim jarayonida interaktiv metodlar. – Toshkent: O'zbekiston, 2018.
5. Qodirov M. Axborot texnologiyalari va ta'lim. – Samarqand: SamDU nashriyoti, 2020.

TALABALARNI IJODIY-TADQIQIY FAOLIYATGA TAYYORLASH METODIKASI

**Qambarova Charos Hayitmurod qizi,
Qarshi ixtisoslashtirilgan madaniyat maktabi o'qituvchisi**

Annotatsiya. Ushbu maqola va ta'limiy ishda **ijodiy-tadqiqiy faoliyat** tushunchasi, uning psixologik va pedagogik nazariyalari, shuningdek, O'zbekiston sharoitida ijodiy-tadqiqiy faoliyatni rivojlantirish metodikasi tahlil qilinadi. Nazariy asos sifatida **Guilford, Boden, Gabora** va boshqa olimlarning kreativlik nazariyalari, shuningdek, **C-K nazariyasi** kabi zamonaviy ilmiy yondashuvlar ko'rib chiqiladi. Maqolada ijodiy-tadqiqiy faoliyatga tayyorlash metodikasi, divergent va konvergent fikrlash jarayonlari, shaxsning kreativ salohiyatini oshirish usullari haqida so'z boradi.

O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimidagi amaliy misollar, jumladan, maktabgacha ta'limda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish, maktab va oliy ta'lim muassasalarida ilmiy-ijodiy faoliyatni rag'batlantirishga oid tadqiqotlar ko'rsatib o'tilgan. Ushbu ish nafaqat ilmiy-tadqiqot faoliyati samaradorligini oshirish, balki

pedagoglarning va yoshlarning kreativ fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga ham qaratilgan. Maqola ta'lim sohasidagi mutaxassislar, o'qituvchilar, metodistlar hamda yosh tadqiqotchilar uchun foydali bo'lib, ijodiy-tadqiqiy faoliyatni tashkil etishda ilmiy va amaliy yo'nalishlarni belgilashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Аннотация. В данной работе рассматривается понятие **творческой исследовательской деятельности**, ее психологические и педагогические теории, а также методика подготовки к творческой исследовательской деятельности в условиях Узбекистана. В качестве теоретической базы проанализированы современные научные подходы, включая теории креативности таких ученых, как **Гилфорд, Боден, Габора**, а также теория С-К. Рассматриваются процессы дивергентного и конвергентного мышления, методы повышения творческого потенциала личности.

В работе приведены практические примеры из системы образования Узбекистана, включая развитие творческих способностей детей дошкольного возраста и стимулирование научно-творческой деятельности в школах и вузах. Данное исследование направлено на повышение эффективности научно-исследовательской деятельности, а также развитие творческого мышления педагогов и молодежи. Материал будет полезен специалистам в области образования, преподавателям, методистам и молодым исследователям для организации творческой исследовательской деятельности и определения научно-практических направлений.

Annotation. This paper examines the concept of **creative-research activity**, its psychological and pedagogical theories, and the methodology for preparing individuals for creative-research activity in the context of Uzbekistan. The theoretical foundation includes an analysis of contemporary scientific approaches, such as creativity theories by **Guilford, Boden, Gabora**, and the C-K theory. The processes of divergent and convergent thinking, as well as methods for enhancing individual creative potential, are discussed.

Practical examples from the education system of Uzbekistan are presented, including the development of creative abilities in preschool children and the promotion of scientific and creative activities in schools and universities. This study aims to improve the effectiveness of scientific research activities and foster creative thinking among educators and youth. The material is useful for education specialists, teachers, methodologists, and young researchers in organizing creative-research activities and defining scientific and practical directions.

Ijodiy-tadqiqiy faoliyat – bu yaratuvchanlik (ijodkorlik) va ilmiy-tadqiqot metodlarini birlashtirgan faoliyat bo'lib, unda shaxs yoki guruh mavjud bilim va tajriba asosida yangi g'oyalar, nazariyalar, metodologiyalar, texnologiyalar, san'at asarlari yoki innovatsion yechimlar ishlab chiqadi. Bu faoliyat – yo'llanma bo'yicha sistematik, metodologik, nazariy asoslari bo'lgan va amaliy natija yaratishga qaratilgan jarayon hisobladi.

Ko'plab xorijiy va o'zbek olimlarining tadqiqot ishlarini tahlil qildik. Jumladan:

Joy P. Guilford kreativ fikrlashni tahlil qilib, “konvergent” va “divergent” fikrlash tushunchalarini kiritgan. Divergent fikrlash – ko‘plab yechimlarni topa olish, ko‘p fikrlar hosil qilish, erkinlik va originallik; konvergent fikrlash – tahlil, ma‘lum bir samarali yechimga kelish. Bu nazariya ijodiy-tadqiqiy faoliyatda muhim: boshlang‘ich bosqichda divergent fikrlash, so‘ng konvergent fikrlash orqali yechimga kelinadi;

Dual-process modellari – so‘nggi psixologik tadqiqotlarda kreativlik jarayoni ikki turdagi fikrlash protsesslari orqali kechadi: birinchi tur (tez, intuitiv, avtomatik) – g‘oyalarni hosil qilish, fikrlarni kengaytirish; ikkinchi tur (sekin, ongli, tahliliy), g‘oyalarni baholash, tahrirlash, amalga tatbiq etish;

Holm-Hadulla’ning dialektik kreativlik nazariyasi – bu nazariyada ijodiylik tartib va notartib (order and chaos), struktur va assotsiativ fikrlash, fokussiz va fokusli holatlar o‘rtasidagi dialektik qarama-qarshiliklar orqali paydo bo‘ladi. Shaxs xususiyatlari (intellektual, motivatsion, psixologik) va jarayonlar o‘zaro qarama-qarshi bo‘lgan unsurlar birlashib kreativ natija keltiradi;

“Honing Theory” (Liane Gabora) – bu nazariya ijodiy jarayonni murakkab tizim sifatida ko‘radi. Unda “psixologik entropiya” – noma‘lumlik, xavotir, noaniqlik holati paydo bo‘ladi, keyin shaxs bu holatni yangi kontekstlarda qayta ko‘rib, tarkibni qayta tuzadi – bu qayta qurish (restructuring) jarayonida yaratuvchanlik yuzaga keladi;

C-K Nazariyasi (Concept-Knowledge Theory) – bu dizayn va innovatsiya nazariyasi bo‘lib, konsept (C-space) va bilim (K-space) o‘rtasidagi muloqot orqali yangi g‘oyalar va yechimlar yaratilishini tushuntiradi. G‘oyalar (C-space) kengaytiriladi, keyin bilim orqali tasdiqlanadi;

Boden P-creativity va H-creativity tushunchalarini kiritgan. P-creativity – shaxs uchun yangi va original g‘oya; H-creativity – tarixiy, madaniyatga muhim ta’sir etuvchi, ilgari bo‘lmagan yangilik. Bu turdagi farqlash ijodiy-tadqiqiy faoliyatda qaysi tur natija kutilayotgani tushunishga yordam beradi.

Yuqoridagi nazariyalarni, tadqiqot ishlarini o‘rganish jarayonida “ijodiy-tadqiqiy faoliyat”ning ilmiy tavsifini quyidagi jihatlar tashkil qiladi degan xulosaga keldik:

Evristik xarakter – ilmiy ijod ko‘pincha noma‘lum, o‘rganilmagan sohalarni, muammolarni kashf etishga intiladi. Evristik metod (taxmin, gipoteza qurish, yechimlarni izlash) muhim rol o‘ynaydi;

Yangilik-elementi – yangicha g‘oya, original tashabbus, avval ishlatilmagan metod yoki qarash bo‘yicha natija olish. Ilmiy-tadqiqiy faoliyat keng yangiliklar, ixtirolar yoki fundamental bilimlardan iborat bo‘lishi mumkin;

Metodologik asos – tadqiqot metodlari, nazariy yondoshuvlar, texnikalar va uslublar qo‘llanadi. Ilmiy izchillik va metodologik aniqlik bo‘lishi zarur;

Bilimga, haqiqiylikka asoslanganlik – faktlar, manbalar, nazariy mulohazalar, tajribalar yordamida tekshiriladigan, obyektivlikka intiladigan faoliyat;

Ma‘ruza va amaliy qo‘llanishi – tadqiqot natijasi – nazariy bilim bo‘lishi, lekin ko‘pincha amaliy jihatdan qo‘llanilishi, jamiyatga, siyosatga, sanoatga, san‘atga yoki ta‘limga ta’sir etishi muhim;

Ich-ichki motivatsiya va kreativlik – yaratuvchanlik iste’dodi, qobiliyati, motivatsiyasi muhim. Tadqiqotchi yangi, original yechimlarni izlashga ruhiy, psixologik tayyorgarlikka ega bo‘lishi kerak.

Ijodiy-tadqiqiy faoliyat bir nechta bosqichlarda olib boriladi ular quyidagilardan iborat:

muammoni aniqlash – qaysi yo‘nalishda yangi g‘oya, masala yechimi kerak ekanini belgilash;

adabiyotlar va manbalarni tahlil qilish – avvalgi ilmiy ishlar, nazariyalar, metodlar bilan tanishish;

gipoteza yoki g‘oyani shakllantirish – yangi qarash, nazariy variant, yechim taklifi;

izlanish metodologiyasi tanlash – tajriba, kuzatish, sorovnoma, eksperiment, komparativ tahlil va boshqalar;

tadqiqot (amalga oshirish) – ma’lumot to‘plash, tahlil qilish, qayta ishlash;

natijalarni baholash va muhokama qilish – gipoteza to‘g‘ri ekanligini tekshirish, natijalarni tahlil qilish, cheklovlar va xatolarni aniqlash;

nashr qilish va tatbiq etish – maqola, kitob, patent, loyiha takliflari kabi shakllarda chop etish; amaliyotga kiritish.

Ijodiy-tadqiqiy faoliyatning turlari:

- Nazariy tadqiqot: ilgari ko‘rilmagan g‘oyalarni rivojlantirish, nazariyalar yaratish.

- Amaliy tadqiqot: muammolarni yechish, yangi texnologiyalar, metodlar ishlab chiqish.

- San’at va badiiy ijod: musiqiy, adabiy, tasviriy san’at, dramaturgiya va hokazo.

- Innovatsiyalar: ilm-fan va texnikada yangiliklarni joriy qilish, ijtimoiy texnologiyalarni takomillashtirish.

Ijodiy-tadqiqiy faoliyat quyidagi jihatlari bilan muhim:

Yangi bilimlar ishlab chiqish va ilmiy taraqqiyotga hissa qo‘shish.

Jamiyat ehtiyojlarini qondirish (masalan, sanoat, ta’lim, sog‘liq saqash, texnologiya).

Innovatsiyalar («yangiliklar») va raqobatbardoshlikni oshirish.

Shaxsning (olim, tadqiqotchi, ijodkor) kreativ va fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish.

Madaniyat va san’at sohasida estetik, badiiy meros yaratish va saqlashga hissa qo‘shish.

Ijodiy-tadqiqiy faoliyat bilan bog‘liq ba’zi ilmiy va amaliy muammolar:

Yangi g‘oyalar va gipotezalarni tasdiqlash uchun resurslar yetishmasligi (moliyaviy, infratuzilma, asbob-uskunalar).

Tashqi motivatsiya, akademik va ilmiy muhitning qo‘llab-quvvatlashi kamayishi.

Nazariy va amaliy ishlar o‘rtasidagi tafovut – ba’zida nazariy ishlar amaliy qo‘llashda mos kelmasligi.

Ijodiy jarayonni baholash qiyinchiliklari – original va kreativlik mezonlari subyektiv va kontekstga bog‘liq bo‘lishi mumkin.

Qoidalar, standartlar, etik masalalar – ilmiy jihatdan tekshirilgan bo‘lishi lozim.

Adbiyotlar

1. Turaev, H. T. (2020). *Ilmiy-tadqiqot asoslari*. Toshkent: “Fan va texnologiya” nashriyoti.
2. Yo‘ldoshev, A., Mamajonov, M. (2019). *Ijodkorlik psixologiyasi*. Toshkent: O‘zMU nashriyoti. Kreativlik va ijodiy fikrlashning psixologik asoslari.
3. Abdullaeva, M. M. (2021). “Bo‘lajak o‘qituvchilarni kasbiy-ijodiy faoliyatga tayyorlashning nazariy asoslari” // *Pedagogik mahorat jurnali*, №3(42), 15–21.
4. Xolmatova, M. R. (2022). “Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini ijodiy fikrlashga o‘rgatish metodikasi” // *Ta’lim va innovatsion tadqiqotlar*, №2, 58–64.
5. Nazarova, D. A. (2021). “Ijodiy fikrlash – zamonaviy o‘qituvchining muhim kompetensiyasidir” // *Professional ta’lim muammolari*, №4.
6. Guilford, J. P. (1950). “Creativity”. *American Psychologist*, 5(9), 444–454.
7. Torrance, E. P. (1966). *Torrance Tests of Creative Thinking*. Scholastic Testing Service.
8. Boden, M. A. (2004). *The Creative Mind: Myths and Mechanisms* (2nd ed.). Routledge.
9. Gabora, L. (2016). “The Honing Theory of Creativity”. *Creativity Research Journal*, 28(2), 147–153.
10. Holm-Hadulla, R. M. (2013). “The dialectic of creativity: From neuroscience to psychoanalysis”. *Creativity Research Journal*, 25(3), 293–299.

PEDAGOGIK LOYIHALASH ASOSIDA BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNING NUTQIY FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH

Maxsuda Obidova,

Nizomiy nomidagi O‘zbekiston milliy
pedagogika universiteti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada ona tili ta’limida bo‘lajak o‘qituvchilarning nutqiy faoliyatini pedagogik loyihalashtirishda matn ustida ishlashning nazariy, leksikografik bilimlarning va insoniy fazilatlarining egallanishi, aksiologik-kommunikativ xususiyatlarni rivojlantirish bo‘yicha pedagogik-metodik qarashlar keltirilgan hamda Mahmudxo‘ja Behbudiyning “Bizni kemiruvchi illatlar” maqolasining g‘oyaviy mazmuni tahlilliy o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: pedagogik loyihalashtirish, nutqiy faoliyat, maqsad, vazifa kognitiv ta’lim, pedagogik jarayon, o‘quv mashg‘ulotlari, pedagogik loyihalashtirish ustida ishlash.